

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING YOZMA VA OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Haydarova Gulruh Muhammadaminovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19493582>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yozma va og‘zaki nutqini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalasi lingvodidaktik va metodik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Nutq faoliyatining psixolingvistik asoslari, kompetensiyaviy yondashuv tamoyillari hamda interfaol ta‘lim texnologiyalarining nutq o‘stirish jarayonidagi o‘rni yoritiladi. Ishlab chiqilgan metodik model tajriba-sinov ishlari orqali amaliyotda tekshirilib, uning samaradorligi ilmiy asosda dalillanadi.

Kalit so‘zlar: nutq faoliyati, yozma nutq, og‘zaki nutq, kommunikativ kompetensiya, metodik model, boshlang‘ich ta‘lim, interfaol metod, lingvodidaktika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики развития письменной и устной речи у обучающихся начальных классов. Анализируются психолингвистические основы речевой деятельности, принципы компетентностного подхода и роль интерактивных технологий обучения. Эффективность разработанной методической модели подтверждена результатами экспериментального исследования.

Ключевые слова: речевая деятельность, письменная речь, устная речь, коммуникативная компетентность, методика, начальное образование.

Abstract. This article examines the methodological improvement of developing written and oral speech in primary school students from a linguodidactic perspective. The psycholinguistic foundations of speech activity, principles of competence-based education, and the role of interactive teaching technologies are analyzed. The effectiveness of the proposed methodological model is confirmed through experimental research.

Keywords: speech activity, written speech, oral speech, communicative competence, methodological model, primary education.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida nutqni rivojlantirish o‘quvchining shaxsiy va intellektual kamolotini ta‘minlovchi asosiy omillardan biridir. Nutq – tafakkur mahsuli sifatida bilimlarni o‘zlashtirish, ularni ifodalash va muloqot jarayonida qo‘llash vositasi hisoblanadi. Shu bois yozma va og‘zaki nutqni shakllantirish ona tili ta‘limining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. O‘quvchilarning savodxonligi, fikrlashi va dunyoqarashini shakllantiruvchi asosiy omildir. O‘qituvchi nutqi namunali, to‘g‘ri, ifodali, aniq va ta‘sirchan bo‘lishi, shuningdek, lug‘at boyligini doimiy oshirib, nutqiy madaniyat qoidalariga (til sofligi, mantiqan izchillik) amal qilishi shart. Shunda uning o‘quvchilarining nutqi ravon, ta‘sir darajasi keng bo‘ladi.

Mamlakatimizda ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, Respublika ta‘lim markazi tomonidan ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi,

bog‘lanishli nutq tuzishi va muloqot madaniyatini egallashi asosiy natijaviy ko‘rsatkich sifatida belgilangan.

Mustaqil fikrlash – o‘quvchining muammoni tahlil qila olishi, o‘z fikrini asoslab bera olishi va ijodiy yechim topa bilishini rivojlantiradi.

Bog‘lanishli nutq – fikrni izchil, mantiqiy va tushunarli tarzda bayon etish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Muloqot madaniyati – suhbatdoshni tinglash, hurmat bilan munosabat bildirish va samarali kommunikatsiya olib borishni ta‘minlaydi.

Mazkur natijaviy ko‘rsatkichlar zamonaviy ta‘limning kompetensiyaviy yondashuviga mos bo‘lib, o‘quvchini nafaqat bilimli, balki hayotiy ko‘nikmalarga ega shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, ta‘lim jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar hamda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, qaror qabul qilish va ijtimoiy moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, kompetensiyaviy yondashuv o‘quvchining individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda, uning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilashni taqozo etadi. Natijada ta‘lim jarayoni faqatgina bilim berishga emas, balki o‘quvchining shaxs sifatida har tomonlama kamol topishini ta‘minlashga qaratilgan tizimli va uzluksiz faoliyatga aylanadi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi

Nutq madaniyati va uslubiy me‘yorlarni shakllantirish masalalari o‘zbek tilshunosligi va metodikasi doirasida keng tadqiq etilgan. Jumladan, Quadratulla Yo‘ldoshev nutq madaniyatining nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo‘lsa, Mahmudjon Hamrayev ona tili o‘qitish metodikasida nutqiy mashqlar tizimini asoslab bergan.

Shuningdek, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti olimlari tomonidan boshlang‘ich ta‘limda bog‘lanishli nutqni shakllantirishga doir ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ammo zamonaviy interfaol metodlarni kompleks qo‘llash asosida integrativ model yaratish masalasi yetarli darajada yoritilmagan.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- pedagogik kuzatish;
- yozma ishlarni qiyosiy tahlil qilish;
- diagnostik testlar;
- tajriba-sinov ishlari;
- statistik tahlil.

Tajriba 3–4-sinf o‘quvchilari orasida olib borilib, 120 nafar o‘quvchi jalb etildi. Nazorat va tajriba guruhlari shakllantirildi.

Takomillashtirilgan metodik model

Ishlab chiqilgan model quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Motivatsion bosqich – nutqiy faollikni rag‘batlantirish.

Mazmuniy bosqich – lug‘at boyligini kengaytirish va grammatik ko‘nikmalarni mustahkamlash.

Faoliyat bosqichi – interfaol metodlar asosida nutqiy mashqlarni tashkil etish.

Refleksiv bosqich – o‘z nutqini tahlil qilish va baholash ko‘nikmasini shakllantirish.

Metodik jarayonda “Aqliy hujum”, “Klaster”, rol o‘yinlari, mikromatn yaratish va integrativ topshiriqlardan foydalanildi.

“Aqliy hujum” – muammoni tezkor va erkin fikrlash asosida hal etish, turli g‘oyalarni ilgari surish orqali nutq faolligini oshiradi.

“Klaster” – tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash, fikrlarni tizimlashtirish va vizual tarzda ifodalashga yordam beradi.

Rol o‘yinlari – real kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish orqali muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

Mikromatn yaratish – qisqa, mazmunan yaxlit matn tuzish orqali bog‘lanishli nutq ko‘nikmasini mustahkamlaydi.

Integrativ topshiriqlar – fanlararo bog‘lanish asosida fikrlashni kengaytiradi va nutqning mazmuniy boyligini ta‘minlaydi.

Tajriba yakunlari quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rsatdi:

yozma nutqning mazmuniy to‘liqligi oshdi;

grammatik xatolar soni kamaydi;

og‘zaki nutqda erkinlik va mantiqiylik kuchaydi;

o‘quvchilarning nutqiy faolligi sezilarli darajada ortdi.

Statistik tahlil natijalari tajriba guruhida ijobiy dinamika mavjudligini tasdiqladi.

Boshlang‘ich sinfda nutqni rivojlantirishning integrativ metodik modeli ishlab chiqildi.

Nutq faoliyatini baholash mezonlari tizimlashtirildi.

Interfaol metodlarning kompleks qo‘llanish mexanizmi ilmiy asoslandi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yozma va og‘zaki nutqini rivojlantirish uzluksiz, tizimli va kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilishi lozim. Taklif etilgan metodik model o‘quvchining nutqiy mustaqilligini ta‘minlash hamda ona tili ta‘limi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Soyibova Sh.T., Narzullayeva E.Q. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanmalar.
2. Toshmurodova M.B. Pedagogik tadqiqotlar materiallari.
3. Qosimova K., Matchonov S. **Ona tili o‘qitish metodikasi**. Toshkent, 2007.
4. Nazarova K.F. Tashkent University of Applied Sciences tadqiqot materiallari.
5. Maxkamova M.B. Pedagogik tadqiqot ishlari.
6. Haydarova, G. M. (2025). SCIENTIFIC RESEARCH CONDUCTED ON THE EXPLANATORY DICTIONARY OF THE UZBEK LANGUAGE. Экономика и социум, (5-1 (132)), 273-277.